
PERSPECTIVAS FRENTE A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DO ENSINO EM ENFERMAGEM

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 15/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7749183

Euni de Oliveira Cavalcanti¹

Erlayne Camapum Brandão²

RESUMO

Introdução: Na visão progressista do conhecimento e acompanhamento das novas perspectivas mundiais, surge a implantação de novas alternativas para o ensino e aprendizagem, com a utilização de métodos ativos. **Objetivo:** Identificar na literatura, as perspectivas do uso de metodologias ativas no ensino-aprendizagem no âmbito da enfermagem. **Método:** revisão integrativa dos artigos publicados relacionados ao tema nas bases de dados Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), publicados nos últimos 5 anos. **Resultados:** Após as buscas nas bases de dados, foram encontrados 134 artigos. Após avaliação, 121 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão e 13 artigos foram eleitos. **Discussão/Conclusão:** Segundo resultados dos estudos analisados, é possível identificar diversas estratégias para ampliar as metodologias ativas no processo de ensino aprendido, como: sala

de aula invertida, seminários, aprendizagem baseada em problemas, abordagem de aprendizagem em equipe, cartoons conceituais.

PALAVRAS-CHAVE: Metodologia de ensino, enfermagem, ensino em enfermagem.

1 INTRODUÇÃO

Na visão progressista do conhecimento e acompanhamento das novas perspectivas mundiais, surge a implantação de novas alternativas para o ensino e aprendizagem, com a utilização de métodos ativos. A questão pedagógica nem sempre foi valorizada como área de conhecimento necessária para o processo ensino-aprendizagem na área da Saúde, dificultando o desenvolvimento de mudanças baseadas em pressupostos educacionais inovadores na formação profissional (CHI et al., 2022).

Diante de tais pressupostos, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (DCN/ENF), definidas em 2001, sugerem a utilização do método ativo de aprendizagem por contribuir para a construção de uma lógica de cuidado mais ampla e integral. Isso representa um grande desafio, considerando sua abrangência e o despreparo profissional para atuar nessa lógica (BRASIL, 2011).

Mais de 15 anos após sua aplicação, as instituições ainda transitam entre avanços, dificuldades e desafios, principalmente relacionados à estrutura institucional e à preparação dos professores para implementar tais mudanças. Além disso, ao longo desses anos, foram identificadas dificuldades quanto à falta de clareza no modus operandi dos aspectos propostos pelas diretrizes. Assim, a Associação Brasileira de Enfermagem iniciou um movimento visando uma nova formulação das diretrizes, com a finalidade de dar maior objetividade e direcionamento à formação do enfermeiro, reforçando sua concordância com os princípios e diretrizes do SUS (SANTOS et al, 2019).

A PBL foi proposta por Barrows na década de 1960 e estabelecida na Faculdade de Medicina da McMaster University, no Canadá. Pouco tempo depois, foi

adotado na Universidade de Maastricht, na Holanda. Apoiado na Teoria da Investigação, de John Dewey, fundamenta-se em uma perspectiva construtivista baseada especialmente na pedagogia piagetiana. A partir da abordagem dos princípios filosóficos subjacentes ao PBL, pode-se argumentar que essa forma de aprendizagem não pode ser tratada como mera técnica, pois envolve uma mudança de postura diante do processo. Os conceitos de questionamento e diálogo, propostos por Freire, são considerados essenciais para o seu desenvolvimento. Acrescenta-se que esta é uma tendência mundial, pois há uma maior valorização do desenvolvimento das competências profissionais a partir da prática devido à sua maior possibilidade de conectar diferentes habilidades, como as afetivas, cognitivas e psicomotoras (BATE et al, 2014).

Neste contexto, temos a seguinte pergunta de pesquisa: Quais as perspectivas do uso de metodologias ativas no ensino-aprendizagem no âmbito da enfermagem?

Para responder este questionamento, temos o objetivo geral: Identificar na literatura, as perspectivas do uso de metodologias ativas no ensino-aprendizagem no âmbito da enfermagem.

2 MÉTODO

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, que tem como objetivo desenvolver resultados alcançados em estudos sobre uma temática ou indagação de modo sistematizado, organizado e abrangente (ERCOLE, MELO e ALCOFORADO, 2014).

Para realizar tal prática foram identificados os seguintes descritores na base do DeCS (Descritores de Ciência da Saúde): Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning), Educação em Enfermagem (Nursing Education), Educação superior (Higher Education). Após a identificação foi montada a seguinte estratégia de busca: “Problem-Based Learning” AND “Nursing Education” AND “Higher Education” utilizando o operador booleano “AND”. Foram utilizadas as bases de pesquisa: Scientific Electronic Library Online

(SciELO), (PubMed), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medline.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos disponibilizados na íntegra, de forma gratuita, publicados nos últimos 05 anos, em todos os idiomas.

Para contribuir com a construção dos resultados e análise dos dados, as amostras foram selecionadas e submetidas à leitura criteriosa, atendendo aos parâmetros de inclusão, bem como compondo o entendimento do tema estipulado, que busca identificar o letramento em saúde e sua aplicação na atenção primária de saúde. Os dados foram exibidos na forma de quadro, com a descrição do título, objetivo e resultados.

3 RESULTADOS

Após as buscas nas bases de dados, foram encontrados 134 artigos. Após avaliação, 121 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão e 13 artigos foram eleitos, conforme apresentado na Figura 1. O quadro 1 apresenta os resultados contendo autor/país, título, objetivos de cada artigo selecionado.

Figura 1: Seleção dos artigos para revisão integrativa. Brasília, DF, Brasil, 2023

Quadro 1: Síntese das obras. Brasília, DF, Brasil, 2023

Autores/País	Título	Objetivo
(CHI et al., 2022)/ Noruega	Implementation of the Flipped Classroom Combined with Problem-Based Learning in a Medical Nursing Course: A Quasi-Experimental Design	Implementar uma sala de aula invertida combinada com e-learning e PBL em um curso de Enfermagem Médica e avaliar o desempenho acadêmico, o pensamento crítico e a avaliação dos alunos para verificar a eficácia da combinação.
(DEARNLEY et al., 2018) /Reino Unido	Team based learning in nursing and midwifery higher education; a	Revisar as evidências em relação às experiências e resultados de estudantes em programas de educação

	systematic review of the evidence for change.	superior em enfermagem e/ou obstetrícia, que vivenciam o aprendizado baseado em equipe.
(BYRNE et al., 2018) / Irlanda	Impact of Enquiry Based Learning (EBL) on student midwife praxis.	Avaliar o impacto da Aprendizagem Baseada em Investigação (EBL) entre uma coorte de alunas do primeiro ano de obstetrícia em relação à aprendizagem das alunas.
(LAKHANI et al., 2018) / Paquistão	Experiences of the graduates of the first baccalaureate midwifery programme in Pakistan: A descriptive exploratory study.	Explorar as experiências das primeiras graduadas de um programa de bacharelado em obstetrícia (BScM) para aprofundar nossa compreensão de suas opiniões sobre os pontos fortes e dificuldades do programa e obter suas sugestões para mudanças.
(LINDBERG, 2018)/ Suécia	Lecturers' lived experiences of guiding reflective seminars during nursing education.	Descrever a experiência vivida para orientar seminários reflexivos durante a formação em enfermagem na perspectiva dos docentes.
(EVANS et al., 2019)/Estados Unidos	Flipping the Classroom in Health Care Higher Education: A Systematic Review.	Examinar sistematicamente a pesquisa sobre o uso da abordagem da sala de aula invertida na educação das profissões de saúde.
(HART, 2019)/ Inglaterra	The experience of preparing for and	Explorar experiências retrospectivas de aprendizado e

	transitioning to registered practice.	apoio nas colocações finais, refletidas por enfermeiras recém-formadas.
(SANTOS et al., 2019)/Brasil	Graduação em enfermagem: ensino por aprendizagem baseada em problemas	Descrever como os cursos de graduação em enfermagem estão utilizando a aprendizagem baseada em problemas (ABP).
(SAKAMOTO et al., 2020)/Brasil	Aprendizagem baseada em equipes: um ensaio clínico randomizado na graduação em enfermagem	Comparar a apreensão do conhecimento em segurança cirúrgica pela metodologia da aprendizagem baseada em equipes e aula expositiva dialogada para alunos de graduação em enfermagem e avaliar a satisfação do aprendiz na aprendizagem baseada em equipes.
(KELLY; DUFFY; RUIZ, 2021)/Estados Unidos	Experiential Learning for Undergraduate Nursing Students: Engagement With a University Health Center.	Implementar uma oportunidade de aprendizado experiencial para estudantes de enfermagem do primeiro ano.
(YOUHASAN et al., 2022)/Ásia	University teachers' perceptions of readiness for flipped classroom pedagogy in undergraduate nursing education: A qualitative study.	Avaliar as percepções dos professores universitários sobre a prontidão para adotar a pedagogia da sala de aula invertida no contexto do ensino de graduação em enfermagem no Sri Lanka.

(FINBRÅTEN et al., 2022)/Noruega	"Nursing students' experiences with concept cartoons as an active learning strategy for developing conceptual understanding in anatomy and physiology: A mixed-method study".	Explorar as experiências de estudantes de enfermagem em nível de bacharelado com desenhos conceituais como uma estratégia de aprendizagem ativa e avaliação formativa para desenvolver a compreensão conceitual em anatomia e fisiologia.
(BANKS; KAY, 2022)/Canadá	Exploring flipped classrooms in undergraduate nursing and health science: A systematic review.	Investigar o efeito da implementação de designs de sala de aula invertida sobre o desempenho acadêmico, a satisfação do aluno e a autoeficácia em disciplinas de graduação em ciências da saúde.

Fonte: dados da pesquisa.2023.

4 DISCUSSÃO

Segundo resultados dos estudos analisados, é possível identificar diversas estratégias para ampliar as metodologias ativas no processo de ensino aprendido, como: sala de aula invertida, seminários, aprendizagem baseada em problemas, abordagem de aprendizagem em equipe, cartoons conceituais.

No estudo realizado na Noruega, com a utilização de cartoons conceituais foram aplicados em palestras com alunos do primeiro semestre do ensino de enfermagem em três universidades/faculdades universitárias. Com o uso do método Think-Pair-Share, compreende três fases de aprendizagem:

1) Think – os alunos consideram um determinado tópico – um desenho animado, por exemplo – e refletem sobre seus conhecimentos sobre o assunto;

2) Par – os alunos discutem sua compreensão do tópico com um colega;

3) Compartilhar – os alunos compartilham suas ideias em um grupo maior ou na classe. Assim, os desenhos conceituais podem atender a diferentes estilos de aprendizagem, como pensamento e reflexão, colaboração, diálogo e compartilhamento de conhecimento com outras pessoas (FINBRÅTEN et al., 2022).

A aprendizagem ativa requer que os alunos se envolvam cognitivamente e significativamente com o material e aprendam por meio de várias atividades, como reflexão, resolução de problemas ou discussões com outras pessoas. Quando princípios ativos de aprendizagem, como reflexão, interação e engajamento, são enfatizados, a aprendizagem pode ser mais eficaz e afetar positivamente o desempenho dos alunos (CHI et al., 2022; FINBRÅTEN et al., 2022).

Abordagens de aprendizagem combinada, incluindo projetos de sala de aula invertida, têm sido cada vez mais implementadas em disciplinas de ciências da saúde. A sala de aula invertida exige que os alunos explorem e revisem os materiais de aprendizagem de forma assíncrona antes de assistir a uma aula interativa. Revisão sistemática composta de 16 artigos, concluíram que os estudos recentes sobre salas de aula invertidas em disciplinas de graduação em ciências da saúde indicam mudanças positivas no desempenho acadêmico, na satisfação dos alunos e na auto-eficácia (BANKS; KAY, 2022).

Neste contexto, estudo qualitativo exploratório usando discussões de grupos focais foi realizado em três universidades públicas no Sri Lanka. Os participantes foram 24 professores universitários envolvidos em programas de graduação em enfermagem no Sri Lanka, as percepções dos professores sobre a prontidão para implementar as salas de aula invertidas com foco na tecnologia educacional, aceitabilidade da pedagogia da sala de aula invertida e o ambiente educacional (YOUHASAN et al., 2022).

No entanto revisão sistemática realizada com 17 artigos, identificou que os efeitos da abordagem de sala de aula invertida para a educação de estudantes de profissões da saúde, não revelou evidências convincentes da eficácia do método em melhorar os resultados acadêmicos acima das abordagens tradicionais de sala de aula (EVANS et al., 2019).

Encontrar o método certo para influenciar o envolvimento do aluno com a pesquisa pode fornecer uma oportunidade única para afetar positivamente as percepções dos alunos sobre a pesquisa em enfermagem (KELLY; DUFFY; RUIZ, 2021).

Outra metodologia ativa utilizada no Brasil é o método de aprendizagem baseada em problemas que possibilita a melhoria do pensamento crítico, da autonomia, da motivação para a aprendizagem, da atitude de busca ativa, da capacidade de trabalhar em equipe e de resolver problemas. As dificuldades e desafios referem-se à capacitação de estudantes e professores para compreender os princípios do método. Os benefícios da aprendizagem baseada em problemas coadunam as necessidades da formação do enfermeiro, mas sua aplicabilidade demanda revisão constante na busca de desenvolver a competência necessária a essa formação (SANTOS et al., 2019).

Estudo clínico randomizado, desenvolvido em uma universidade pública paulista, com grupos compostos por 14 alunos para aprendizagem baseada em equipes e 11 alunos para aula expositiva dialogada. Identificou que a apreensão de conhecimento dos alunos do grupo aprendizagem baseada em equipes foi significativamente maior em comparação com o grupo controle ($p < 0,002$) considerados os resultados do pré-teste. A aprendizagem baseada em equipes é uma importante ferramenta pedagógica disponível e mostra-se eficaz no processo de ensino-aprendizagem tendo o aluno como seu protagonista (SAKAMOTO et al., 2020).

Revisão sistemática que avaliou estudos referentes a abordagem de aprendizagem em equipe, descreve que há um corpo de evidências provisório, embora crescente, para apoiar a abordagem de aprendizagem em equipe, como

uma estratégia que pode impactar no envolvimento do aluno, na satisfação do aluno, no desempenho, no desenvolvimento da prática e no ensino e aprendizagem transformadores. A literatura indica que a implementação da abordagem de aprendizagem em equipe, dentro do currículo não é isenta de desafios e requer uma abordagem sustentada e estruturada (DEARNLEY et al., 2018).

Estudo realizado para descrever a experiência vivida em orientar seminários reflexivos durante a formação em enfermagem na perspectiva dos docentes, durante um programa de enfermagem de três anos na Suécia. Revela que as características específicas dos seminários reflexivos são construídas sobre uma base na teoria do mundo da vida e na ciência do cuidado. O resultado indica que o seminário reflexivo inclui a necessidade de atividade, equilíbrio e segurança, que é desenvolvida através dos seguintes constituintes uma base na ciência do cuidado contribui para a segurança; guiar a reflexão requer vigilância contínua; uma falta de confiança em si mesmo inibe a capacidade de orientar a reflexão e a proximidade com os alunos. Em síntese, o resultado indica que orientar um seminário reflexivo é uma missão exaustiva em que o palestrante tem que equilibrar o momento segundo um nível multifacetado. É necessário um maior desenvolvimento da tutoria e introdução à tarefa (LINDBERG, 2018).

Outro estudo realizado com enfermeiros obstetras recém formados, identificou que os egressos consideraram o ambiente da universidade, as estratégias de ensino – aprendizagem , o modelo de preceptoría , a aprendizagem auto-dirigida e a exposição a diversos cenários clínicos como os principais facilitadores para alcançar a competência (LAKHANI et al., 2018).

5 CONCLUSÃO

Por meio desse estudo, foi possível identificar que diversas perspectivas de ampliação das metodologias ativas no processo de ensino aprendizagem no âmbito da enfermagem, como a utilização de sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, método de aprendizagem em equipe, seminários interativos, uso de cartoons.

O avanço dessas metodologias contribui para promoção nos alunos de habilidades de aprendizagem autônoma, comunicação e cooperação, e pensamento clínico e crítico; melhora seu desempenho acadêmico e interpessoal. Para o docente contribui com ferramentas que auxiliam no envolvimento do aluno nas estratégias propostas, bem como a ampliação do contexto pedagógico de ensino.

O presente estudo contribui de forma efetiva para implicações para prática clínicas e novas evidências científicas, para serem inseridas nas universidades e locais de estágios supervisionados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem [Internet]. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil. Acesso em: 11/01/2023. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES03.pdf>.

BATE, E et al. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): obtendo o máximo de seus alunos – suas funções e responsabilidades: Guia AMEE No. 84. Med Teach. 2014. ;36(1):1-12. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3109/0142159X.2014.848269>

ERCOLE, F.F., MELO, L.S., ALCOFORADO, C.L.G.C. Revisão integrativa versus revisão sistemática. REME – Rev Min Enferm. 2014 jan/mar; 18(1): 1-260. Disponível em: <<http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20140001>>. Acesso em: 05 out. 2022.

SANTOS, MZ et al. Licenciatura em Enfermagem: educação por meio da aprendizagem baseada em problemas. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2019, v. 72, n. 4 [Acessado em 11 de janeiro de 2023], pp. 1071-1077. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0298>>. Epub 19 de agosto de 2019. ISSN 1984-0446. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0298>.

BANKS, L.; KAY, R. Exploring flipped classrooms in undergraduate nursing and health science: A systematic review. **Nurse Educ Pract**, v. 64, p. 103417, 2022.

BYRNE, A. et al. Impact of Enquiry Based Learning (EBL) on student midwife praxis. **Midwifery**, v. 58, p. 83–85, 2018.

CHI, M. et al. Implementation of the Flipped Classroom Combined with Problem-Based Learning in a Medical Nursing Course: A Quasi-Experimental Design. **Healthcare (Switzerland)**, v. 10, n. 12, 1 dez. 2022.

DEARNLEY, C. et al. Team based learning in nursing and midwifery higher education; a systematic review of the evidence for change. **Nurse Educ Today**, v. 60, p. 75–83, 2018.

EVANS, L. et al. Flipping the Classroom in Health Care Higher Education: A Systematic Review. **Nurse Educ**, v. 44, n. 2, p. 74–78, 2019.

FINBRÅTEN, H. S. et al. “Nursing students” experiences with concept cartoons as an active learning strategy for developing conceptual understanding in anatomy and physiology: A mixed-method study.” **Nurse Educ Pract**, v. 65, p. 103493, 2022.

HART, E. The experience of preparing for and transitioning to registered practice. **Br J Nurs**, v. 28, n. 6, p. 362–368, 2019.

KELLY, S.; DUFFY, M. B.; RUIZ, P. Experiential Learning for Undergraduate Nursing Students: Engagement With a University Health Center. **J Nurs Educ**, v. 60, n. 5, p. 289–292, 2021.

LAKHANI, A. et al. Experiences of the graduates of the first baccalaureate midwifery programme in Pakistan: A descriptive exploratory study. **Midwifery**, v. 59, p. 94–99, 2018.

LINDBERG, E. Lecturers’ lived experiences of guiding reflective seminars during nursing education. **Nurse Educ Pract**, v. 31, p. 165–170, 2018.

SAKAMOTO, S. R. et al. Team-Based Learning: a randomized clinical trial in undergraduate nursing. **Rev Bras Enferm**, v. 73, n. 2, p. e20180621–e20180621, 2020.

SANTOS, M. Z. DOS et al. Degree in Nursing: education through problem-based learning. **Rev. bras. enferm**, v. 72, n. 4, p. 1071–1077, 2019.

YOUHASAN, P. et al. University teachers' perceptions of readiness for flipped classroom pedagogy in undergraduate nursing education: A qualitative study. **J Prof Nurs**, v. 41, p. 26–32, 2022.

¹Docente em curso de enfermagem. Mestre em enfermagem Universidade de Brasília.

²Docente em curso de enfermagem. Mestre em enfermagem Universidade de Brasília.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil